

Научная статья
УДК 811.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.15111186

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ / НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В СОЧЕТАНИЯХ С ТЕРМИНОМ РОДСТВА ДЯДЯ

© 2025 *Е.В. Косс*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет»
ORCID 0009-0002-0058-7748.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье с точки зрения категории определенности/неопределенности изучаются и описываются особенности употребления местоимений в выражениях с термином родства *дядя*, который используется во вторичной номинации. Указательные и неопределенные местоимения являются традиционными лексическими средствами выражения категории определенности/неопределенности. Актуальность исследования обусловлена необходимостью полного лексикографического описания термина родства *дядя*, который входит в тысячу самых частотных слов, с помощью весьма востребованных целостного системного интегрального и антропологического подходов. Исследование выполнялось на материале Национального корпуса русского языка методами сплошной выборки, контекстуального анализа, наблюдения и количественно-статистического анализа. Сделаны выводы, что категория определенности/неопределенности может выражаться в сочетаниях с термином родства *дядя*, категория неопределенности представлена более широко неопределенными местоимениями *какой-то*, *один*, *какой-нибудь*, *некий*, удвоенным неопределенно-указательным местоимением *такой-то* и *такой-то*, слиянием местоимений *какой-такой*, а также указательным местоимением *такой* в нетипичной для него функции. Категория определенности выражена указательными местоимениями *этот* и *тот*. В сочетаниях с термином родства *дядя* местоимения могут иметь прагматические особенности и выполнять функции местоимений другого разряда, а также других частей речи.

Ключевые слова: термин родства, категория определенности/неопределенности, лексические средства выражения категории определенности/неопределенности, указательные местоимения, неопределенные местоимения.

Для цитирования: Косс Е.В. Средства выражения категории определенности / неопределенности в сочетаниях с термином родства *дядя* / Е.В. Косс // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 146–158. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15111186>.

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена несколькими факторами: высокой частотностью употребления (входит в тысячу самых употребительных слов) термина родства (далее – ТР) *дядя* в современном русском языке (далее – СРЯ) [9, с. 789], необходимостью описания семантики вторичных номинаций слова *дядя* на основе востребованного на данном этапе развития лексикографии целостного системного интегрального подхода [9, с. 789], востребованностью антропологического подхода в современных науках [1; 10]. Кроме того, «средства выражения <категории определенности/неопределенности (далее – КОН)> присущи всем языкам, но типология этих средств неодинакова: <КОН> различается от языка к языку по своей внутренней структуре и функциональной семантике средств выражения» [11, с. 349]; до сих пор остается дискуссионным вопрос об иерархии смысловых единиц КОН и средств их

выражения, возможно ли раздельное существование компонентов КОН (определенность vs неопределенность) в языке [11, с. 349], следовательно, типология средств выражения КОН в СРЯ нуждается в дальнейшем исследовании на различном языковом материале.

КОН привлекает большое внимание исследователей и изучается в разных аспектах. Значительное количество научных работ посвящено изучению средств выражения КОН, так, профессор Е.П. Иванян (Сеничкина) описывает историю изучения и современное состояние категории неопределенности, рассматривает различные средства категории неопределенности и подробно их характеризует [18]. И.В. Углева описывает комплекс взаимодействующих средств выражения КОН, которые принадлежат разным языковым уровням [22]. Иранские ученые М.М. Каванд и С.Х. Захраи анализируют порядок слов как средство выражения КОН в русском языке [6].

КОН широко изучается в сопоставительном аспекте на материале разных языков: русский и французский [19], русский, татарский и немецкий [20], русский и китайский [23].

Ученые представляют лингвометодическое описание КОН, например, А.А. Сибгатуллина анализирует средства выражения в немецком, татарском и русском языках и на основе этого анализа разрабатывает эффективную систему упражнений с использованием сравнительно-типологического подхода [20]. Ян Лэсы и Н.В. Семенова применяют функционально-семантический подход для создания методических рекомендаций при преподавании русского языка как иностранного, результатом являются образцы учебных упражнений [25], коллектив исследователей проводит ассоциативный эксперимент с целью доказать, что даже носители русского языка зачастую не имеют четкого представления о правилах использования неопределенных местоимений (далее – НМ) и наречий, вырабатывают рекомендации при обучении иностранных студентов русскому языку [15].

Представлены работы, посвященные изучению специфики выражения КОН в художественном тексте, например, Е.П. Иванян (Сеничкина) описывает особенности употребления средств категории неопределенности в творчестве Ф.М. Достоевского (типичен избыток знаков неопределенности: *как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, как-то странен*), А.П. Чехова (большое количество таких лексических средств, как *почему-то, что-то, должно быть* и др.), А. Платонова (понимает идеальный мир как мир определенности, а материальный мир – как мир неопределенности) [18]. Профессор Е.П. Иванян описывает прием создания комического в произведениях Н.В. Гоголя, который «одним из первых в русской литературе стал использовать для создания комического эффекта единицы неопределенной семантики» [17, с. 72], к ним относятся НМ (*кто-нибудь, кое-кто* и др.), неопределенные наречия (*где-то, как-то* и др.), а также неопределенные описательные обороты (*неизвестно почему, неизвестно по какой причине* и др.). И.М. Кацитадзе проводит функционально-семантический анализ КОН существительных в произведениях С. Довлатова. Исследование показало, что в его произведениях используется большое количество НМ, которые выражают семантику неопределенности наиболее ярко. Они однозначно указывают на семантику определенности/неопределенности, кроме того, они «способствуют выявлению оценочного явления и функции привлечения внимания в художественном дискурсе» [8, с. 253].

Несмотря на значительное количество научных работ, посвященных изучению КОН, исследований, описывающих специфику языковых средств для ее выражения на языковом материале терминов родства, не удалось обнаружить; таким образом, в анализе и описании лингвистических средств выражения КОН на материале сочетаний с ТР дядя и будет заключаться новизна данной научной работы.

Данная работа продолжает исследование функционирования ТР *дядя* во вторичной номинации. **Целью** настоящего исследования является выявление и описание традиционных лексических средств выражения КОН в сочетаниях с ТР *дядя*. Достижение цели осуществляется с помощью пошагового выполнения следующих **задач**: из проведенной ранее сплошной выборки текстов из Национального корпуса русского языка (далее – НКРЯ) (основной корпус), содержащих ТР *дядя*, выбрать из всего массива текстов только те, в которых слово *дядя* используется во вторичной номинации, и составить новую выборку, в которой КОН выражается с помощью указательных местоимений (далее – УМ), НМ и их производных; изучить опыт ученых в сфере описания лексических средств выражения КОН, выявить и описать особенности бытования традиционных лексических средств выражения КОН в сочетаниях с ТР *дядя*.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на материале текстов Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru). Для решения поставленных задач и достижения заявленной цели исследования применяются общенаучные теоретические и эмпирические **методы**: методом сплошной выборки из НКРЯ отбираются языковые единицы для анализа – тексты, содержащие ТР *дядя* (3999 вхождений, далее – вх.); метод контекстуального анализа используется с целью выявить особенности употребления ТР *дядя* во вторичной номинации в отобранном языковом материале (1208 вх.), а также для составления новой выборки – списка вхождений, в которых КОН выражена с помощью лексических средств – местоимений (84 вх.); общенаучные методы наблюдения и количественно-статистического анализа позволяют установить преобладание категории определенности либо неопределенности в языковых примерах, частотность различных лексических средств выражения КОН в сочетаниях с ТР *дядя*.

Основная часть. КОН привлекает большое внимание ученых, причем, исследователи отмечают преобладание интереса к категории неопределенности [2, с. 128]. КОН является одной из категорий семантики высказывания, а ее функция – «актуализация и детерминация имени, демонстрация его единственности в описываемой ситуации (определенность) либо выражение его отношения к классу подобных ему феноменов (неопределенность)» [11, с. 349]. И.М. Кацитадзе считает, что цель функционально-семантической КОН «заключается в оценке предмета или явления окружающей нас действительности с точки зрения известности или неизвестности, определенности/неопределенности для участников коммуникации» [8, с. 252].

Развитие КОН происходит от конкретного к обобщенному, следовательно, средства выражения определенности возникли исторически раньше. В безартиклевых языках КОН может выражаться с помощью порядка слов, в сочетаниях с УМ и НМ, с частицами, посредством типа и размещением фразового ударения, однако самым сильным средством выражения КОН считается контекст [11, с. 349]. Эту же мысль подчеркивает и И.М. Кацитадзе: «неполные дескрипции становятся определенными лишь в определенном контексте» [8, с. 253].

Е.П. Иванян (Сеничкина) считает, что «неопределенность является объективным свойством материального мира: объектов природы, техники, самого процесса познания, по сути, всех форм бытия» [18, с. 4]. К средствам категории неопределенности Е.П. Иванян относит в том числе местоимения, причем, считает важным, что весь класс местоимений можно противопоставить по значению определенности / неопределенности [18, с. 14]. Для нашего исследования является значимым, что «указательные местоимения противопоставлены неопределенным и определительным как выразители определенности» [18, с. 15]. Е.В. Падучева отмечает, что для конкретной референции (то есть для высказываний об индивидуализированных объектах) приводятся в том числе дескрипции

– «выражения, включающие имя нарицательное и детерминатив – артикль или указательное местоимение, явное или подразумеваемое» [13, с. 10]. Как замечает Е.П. Иванян, «все неопределенные местоимения русского языка относятся к ядру ФСК <функционально-семантической категории> неопределенности, являются специализированными средствами выражения категории неопределенности» [18, с. 18]. Неопределенно-отрицательные, относительно-неопределенные, вопросительно-неопределенные местоимения совмещают семантику своего разряда со значением неопределенности [18, с. 18]. Неопределенно-указательные местоимения (*такой-то, тот-то* и т.п.), передают значение неопределенности. Внешним признаком традиционно выделяемых НМ являются аффиксы *кое-, -то, -либо, -нибудь*. Другой способ образования НМ – «слияние нескольких местоимений, или слияние сочетаний местоимений (часто вместе с частицами, союзами) в устойчивое единство, функционально советующее неопределённому местоимению» [18, с. 21], типа *какой-никакой, что-ничто, когда-никогда* и т.д., причем эти прономинативы содержат значение качественной индифферентности, которое может трансформироваться в сему качественной неполноценности, содержат сопутствующее значение уничижительности [18, с. 21].

В рамках общепризнанной в современной науке антропоцентрической парадигмы представляется логично изучать средства выражения КОН на материале сочетаний местоимений с ТР *дядя*, так как «Местоимение – самый антропоцентричный элемент речи, его использование позволяет ввести в речь мыслящего и говорящего субъекта» [2, с. 128]. А.Л. Беглярова замечает, что притяжательные местоимения показывают связи между предметами, явлениями и говорящими субъектами, а УМ, НМ, неопределенные и другие местоимения указывают на природу и уровень знаний говорящих об этих предметах и явлениях, таким образом, местоимения могут передавать дополнительные разговорные значения [2, с. 128]. КОН связана с предметом речи, она неоднобразна и охватывает все местоимения, кроме личных.

Для нашей работы значимо отметить, что другие части речи, не местоимения, при некоторых условиях также начинают указывать на категорию неопределенности: *один, известный, данный*, причем, в настоящее время «современные лингвисты однозначно относят функциональные омонимы прилагательных *известный, данный* к выразителям значения неопределенности» [18, с. 21]. В 2006 г. исследователь продолжает работу в этом направлении и демонстрирует, каким образом Н.В. Гоголь использует единицы неопределенной семантики для создания комического эффекта: НМ (*кто-нибудь, кое-кто* и т.п.), неопределенные наречия (*где-то, как-то* и т.п.), неопределенные описательные обороты. Комический эффект возникает, «если предмет речи, причина возникновения ситуации являются определенными, но автором речи они нарочито представлены как неопределенные» [17, с. 72].

Рассмотрим собранный языковой материал с точки зрения КОН. В выражениях с ТР *дядя* лексически выражена как категория неопределенности, так и категория определенности, данные представлены в таблице 1.

Таблица 1. Лексические средства выражения КОН в сочетаниях с ТР *дядя*.

Неопределенность (65)	Определенность (19)
<i>Какой-то</i> (28)	<i>Этот</i> (16)
<i>Такой</i> (14)	<i>Тот</i> (3)
<i>Один</i> (10)	–
<i>Какой-нибудь</i> (7)	–
<i>Некий</i> (4)	–
<i>Такой-то и такой-то</i> (1)	–
<i>Какой-такой</i> (1)	–

Проведенный анализ языкового материала показал, что категория неопределенности в языковых примерах представлена более широко – зафиксировано 65 языковых примеров, категория определенности представлена 19 вхождениями.

Рассмотрим подробнее каждую из категорий и средства их выражения в сочетаниях с ТР *дядя*.

Категория неопределенности приобретает все большую значимость в связи с развитием речевой прагматики, возрастает интерес «ученых к проблемам функционально-коммуникативного плана и к анализу специфики речевого поведения говорящих» [2, с. 128]. Семантически стержневой частью содержания категории неопределенности считается прагматический компонент [2, с. 128], что обуславливает необходимость изучения и описания и прагматических особенностей средств выражения КОН в сочетаниях с ТР *дядя*.

Категория неопределенности в сочетаниях с ТР *дядя* выражается с помощью широкого спектра средств, самыми многочисленными являются сочетания НМ *какой-то* с ТР *дядя* (28 вх.), самыми редкими – сочетания с производными *такой-то* и *какой-то* и *какой-такой* (по 1 вх.). Категория определенности представлена двумя УМ: *такой* (16 вх.) и *тот* (3 вх.).

Рассмотрим сочетания местоимений с ТР *дядя* подробно. Анализ языкового материала позволяет сделать выводы, что категорию неопределенности выражают нижеперечисленные средства.

1. Сочетания с НМ *какой-то* (28 вх.), например, *Тут стала вести себя спокойно. Спросила у **какого-то** дяди: – Сколько времени?*

Особенностью местоимений *какой-то* и *некий* ученый А.И. Зарецкий считает их способность сохранять неопределенность не только в их конкретном значении, но и в речи [18, с. 41]. Еще одной чертой можно считать, что «постфикс *-то* указывает на неизвестность, которая распространяется и на собеседника, и на говорящего», причем эта неизвестность применительно к разным объектам может иметь различный объем и характер [4, с. 40]. Проиллюстрируем это высказывание примерами: *Кто? **Какой-то** дядя. – Где?* Говорящему известен только пол. *А через месяц пришла домой с **каким-то** худеньким дядей.* Неизвестность сужается, говорящему известна еще и характеристика внешности лица. *Письмо было от неизвестного мне лица, от **какого-то** дяди Паши.* Говорящему известно имя лица, однако некоторая степень неопределенности сохраняется. Исследователь Д. Газарова, описывая сочетания «неопределенное местоимение-адъектив + прилагательное-определение», также отмечает, что «эти случаи демонстрируют относительную, частичную неопределенность, когда говорящий посредством НМ указывает на недостаточность сведений об описываемом явлении», при этом НМ «может выражать и незначительность, нерелевантность, факультативность неопределенности [3, с. 44]. Анализ языкового материала показывает, что сужению неизвестности способствуют также несогласованные определения, относящиеся к референту: *Потом **приходил какой-то** дядя из прокуратуры, но у меня уже было время подумать, поэтому процедура заняла всего полчаса.*

2. Сочетания с УМ *такой* (14 вх.). «Значение неопределенности способны выражать разные разряды местоимений. Лингвисты отмечают своеобразное, не присущее другим языкам употребление УМ *такой* в значении, близком к неопределенному артиклю» [18, с. 23]: *Он позвал дядю Колю (в каждой деревне есть **такой** дядя Коля, молчаливый, небритый, почти беззубый, неопределенного возраста, в чем-то сером и пахнущем сырыми тряпками).* В языковом примере описывается *такой дядя Коля*, как типичный представитель класса, имеющий его типические

категориальные черты (*молчаливый, небритый, почти беззубый, неопределенного возраста, в чем-то сером и пахнущем сырыми тряпками*), не уникальный, а такой, который есть в каждой деревне. Профессор Е.П. Иванян полагает, что не только местоимение *такой*, а «многие указательные местоимения могут выразить значение неопределенности в особых контекстах» [18, с. 23].

Местоимение *такой* может выполнять различные функции, например, в результате процесса лексикализации выступать в качестве местоимения-интенсификатора [4, с. 38]. В Большом универсальном словаре русского языка представлены дополнительные значения слова *такой*, рассмотрим их подробнее.

А. «3.0. адъект., определит., при прил. или сущ., к-рые обозначают свойство, состояние, оценку. Употр. для подчёркивания сильной степени называемого свойства, состояния или для усиления оценки» [27]. В языковом материале выделено три вхождения – сочетания с прилагательными: *Стоит, типа, на остановке такой солидный дядя, ждет автобуса*. В выбранных вхождениях фиксируется два примера сочетаний с существительным: *Попробуй удержи такого дядю*. В приведенном примере местоимение *такой* усиливает сему ‘сильный’/‘рослый’/‘крупный’ мужчина как в одном из ЛСВ слова *дядя* [9, с. 792]. Во втором вхождении усиливается сема ‘взрослый’ мужчина: *Восьмиклассники смотрят на нас с удивлением: такие дяди и тети, а ведут себя как дети*. В обоих случаях однозначно интерпретировать семантику позволяет контекст.

Б. «3.2. адъект., определит., разг., после прил. или сущ., к-рые обозначают свойство, качество, состояние. Употр. для выделения соответствующего свойства, указания на его интенсивность» [27]. В языковом материале фиксируется одно такое вхождение: *А потом приезжает в Москву ваша команда, и, смотрим, опять стоит в воротах длинный такой дядя в рыжей фуфайке*.

В. «5. адъект., неопред., разг. Употр. при первоначальном упоминании имени того, о ком говорящий собирается вести речь» [27]: *Вот я в Казани поговорил откровенно с таким дядей — Мадьяровым*.

Таким образом, в разговорной речи УМ *такой* может выполнять функцию НМ, являясь синонимом слова *некий*. В языковом материале зафиксировано четыре таких вхождения: в трех случаях в сочетании с именем (*дядя Миша/Костя/Шалва*), в одном случае – с фамилией упоминаемого лица. При этом очевидно, что семантика неопределенности УМ *такой* в контексте превалирует над функцией онима, хотя «предельная конкретность, единичность – главные признаки имени, они выделяют из ряда, индивидуализируют именуемое» [5, с. 131].

3. Сочетания с НМ *один* (10 вх.). Местоимение *один* уже было исследовано в работах ученых (Т.М. Николаева [12], Е.П. Иванян [18], И.М. Кацитадзе [8], Ч. Хайянь [23], Т.Х. Хоанг [24]), некоторые ученые относят его к разряду слабонеопределенных/полуопределенных местоимений [18, с. 46; 23, с. 60]. И.М. Кацитадзе считает местоимение *один* одним из ярких примеров «неполной» определенности, в определенном контексте оно может утратить свое количественное значение и приобрести функцию артикля [8, с. 253].

Слово *один* «может употребляться в качестве разных частей речи: числительного, местоимения, существительного, прилагательного и частицы», а также выражать определительное значение (в отрицательных конструкциях и в устойчивых выражениях) [23, с. 57]. Выполняя функцию слабонеопределенного местоимения, слово *один* играет важную роль в организации текста: оно «выполняет интродуктивную функцию, выступает доминантой в нарративном повествовании» [23, с. 59], вводит новую

информацию: *Один мальчик написал рассказ: «Неудачная охота». Пошел один дядя на охоту. И утонул.*

4. Сочетания с НМ *какой-нибудь* (7 вх.). Частица *-нибудь* в составе НМ обозначает неопределенность (не)известности предмета, лица, признака и неопределенность их существования, инвариантом значения этой частицы является несущественность, безразличность выбора [18, с. 45]. Такие НМ употребляются в предложениях с глаголом будущем времени (*И деньги пойдут не в карман какому-нибудь дяде, а на нужды самих членов ТСЖ*), в условных придаточных (*Однако если взрослый экран ослабливает какого-нибудь дядю или какую-нибудь тетю, которые еще и не того заслужили, то детский экран просто не смеет этого делать*), в повелительном наклонении (*Мама говорила ему, собирая в авоську белье: «А спину попроси потерять какого-нибудь дядю»*) [4, с. 14]

Е.П. Иванян указывает на пейоративную функцию НМ при использовании с антропонимами, оно передает передаёт пренебрежительно-выделительное значение [18, с. 48]: *Да и тогда преступником бесприменно окажется какой-нибудь слесарь дядя Петя.*

5. Сочетания с НМ *некий* (4 вх.). Оно употребляется в книжной речи [4, с. 42], исследователь А.Л. Беглярова отмечает факультативность его употребления, его функция – служить «интеллектуализации» сообщения: *Голубятня принадлежала (некому) дяде Саше, и Антон водил с ним знакомство* [2, с. 129]. Автор отмечает, что местоимение *некий* может указывать «на непознанность, наличие интеллектуального поиска, важность эвристической составляющей речемышлительного процесса» [2, с. 129]. Также использования слова *некий* может указывать на сложность для однозначной трактовки, квалификации, на уход от категоричной оценки (на нечто, еще нуждающееся в познании), и, наоборот, в некоторых случаях местоимение *некий* может использоваться в оценочной функции: *Несколько лет назад некие сердобольные дяди вдруг решили, что кролик, который спокон веку хорошо переносил зиму на улице, нуждается в теплом помещении.* В приведенном языковом примере контекст высказывания определяет дополнительную оценочную функцию слова *некий*. В данном вхождении прилагательное *сердобольные* должно иметь положительную коннотацию ('сочувствующий чужому горю; сострадательный, отзывчивый' [26]), которая акцентируется НМ *некий*, однако, далее в этой документальной газетной заметке представлено продолжение истории: в отапливаемых сараях кролики стали задыхаться и гибнуть. Таким образом, «сердобольные» дяди явились причиной гибели животных, то есть, в высказывании выражено прямо противоположное значение, применен сатирический прием сарказм, который обладает резко отрицательной коннотацией.

Т.М. Николаева считает, что сочетание *некий + имя собственное* имеет коннотацию 'небезызвестный, не мешало бы знать', однако С.М. Кузьмина замечает ее необязательность и уточняет, что с местоимением *некий* часто вводит «сомнительную» оценку, особенно в публицистике [18, с. 48]: *Тут-то и нашел я некоего дядю Васю, который обещал за две тысячи в неделю все качественно сделать, «как у академика».* В данном примере НМ *некий* акцентирует отрицательную коннотацию лексической единицы *дядя Вася*, вносит в речь оттенок иронии, пренебрежения.

6. Сочетание с удвоенным неопределенно-указательным местоимением *такой-то и такой-то* (1 вх.) в сочетании с инверсией: *Но вот жены военных специалистов вдруг стали замечать, что Антонио частенько спрашивает, а куда поехали дядя такой-то и дядя такой-то?* В данном контексте эти местоимения можно назвать эвфемистически-указательными [4, с. 37].

7. Сочетание со слиянием местоимений *какой-такой* (1 вх.), оно является просторечным, экспрессивным, означает 'что за'; 'какой именно'? Используется при

выражении недоумения, несогласия с кем-либо [28, с. 283]. Слияние содержит сопутствующее значение уничижительности: *Скажи, пожалустай, какой-такой дядя тебя научил плохо?*

Рассмотрим особенности выражения категории определенности. И.М. Кацитадзе в категории определенности выделяет ее разновидность – «слабую» определенность, которая имеет выраженный субъективный характер. Эта субъективность предполагает дальнейшую развернутую информацию, с помощью которой существительное, обладающее слабой определенностью, становится полностью определенным. «В семантическую зону "слабой" определенности входят языковые единицы с частной семантической функцией, определенной неидентифицирующей референции (определенности только для адресата)» [8, с. 253].

Категория определенности в сочетаниях с ТР *дядя* выражается с помощью УМ *этот* и *тот*, которые достаточно хорошо изучены и являются полифункциональными [14]; в сочетаниях с ТР *дядя* они указывают на определенность.

1) УМ *этот* (16 вх.) наиболее часто выступает в роли определенного артикля на лексическом уровне [7, с. 3] и относится к ближнему дейксису [7, с. 6]. «Большая часть местоименных прилагательных образует с существительным вычленяемое именное сочетание» [4, с. 26]: *«Лючия ди Ламмермур»... а этим дядям, видите ли, фильмы подавай, где какашки кушают.*

2) УМ *тот* (3 вх.) «традиционно относится к разряду указательных, т.е. несёт главную семантику местоименных слов и служит средством указания на информацию о признаке, лице, предмете, числе или действии» [21, с. 295]. Следует отметить, что среди УМ фиксируются разные части речи, в языковом материале фиксируются два вхождения с местоименным прилагательным *тот*: *Джекки толкнула локтем Владика и прошептала: – Быстро сними вон того дядю! Скрытой камерой!*, а также два вхождения с местоимением-существительным *тот*, появившимся в результате процесса субстантивации, кроме того, исследователь М.В. Сомова отмечает, что УМ *тот* может выполнять функцию личного [21]: *Жилье снимали у местных тети Катю и дядю Семена – те растили сразу трех дочерей.* В приведенном примере местоимение *те* выполняет функцию личного местоимения *они*.

В языковом материале фиксируется два вхождения, содержащих сочетания *вон тот*. А.А. Рачёва отмечает, что прототипическим значением для дискурсивного маркера *вон* является идея указания на объект, находящийся в некотором отдалении [16, с. 165]. Таким образом, мы можем наблюдать дублирование идеи указания с помощью УМ *тот* и уточняющего дискурсивного маркера *вон*: *И вон того дядю в клетчатом пиджаке.*

Лингвисты отмечают возможное употребление местоимения *тот* в обобщенно-неопределенном значении, в выявленных нами языковых примерах такое употребление не фиксируется.

Заключение. В языковом материале – выборке из НКРЯ – зафиксировано 3999 единиц, таким образом, выборка может считаться репрезентативной. Контекстуальный анализ позволил составить новую выборку, содержащую ТР *дядя* во вторичной номинации и состоящую из 1208 единиц. В соответствии с целями нашего исследования мы выделили 84 вхождения, в которых КОН выражается с помощью лексических средств – УМ и НМ, а также их производных. Проведенный анализ языкового материала позволил выявить следующие особенности бытования традиционных лексических средств выражения КОН, представленных в сочетаниях с ТР *дядя*: КОН может выражаться в сочетаниях с ТР *дядя*; категория неопределенности представлена более широко (65 вх.), чем категория определенности (19 вх.); категория неопределенности

выражается с помощью НМ *какой-то* (28 вх.), *один* (10 вх.), *какой-нибудь* (7 вх.), *некий* (4 вх.), удвоенным неопределенно-указательным местоимением *такой-то* и *такой-то* (1 вх.), слиянием местоимений *какой-такой* (1 вх.). Примечательно нетипичное использование УМ *такой* (14 вх.) для выражения семантики неопределенности. Категория определенности выражена УМ *этот* (16 вх.) и *тот* (3 вх.).

Неопределенность может сужаться при наличии сочетания НМ и прилагательного-определения, НМ и несогласованного определения. В разговорной речи местоимения могут иметь прагматические особенности – употребляться с отрицательным оценочным / уничижительным / ироническим / пренебрежительным / пренебрежительно-выделительным значением, обладать эвфемией. Значение неопределенности способны выражать разные разряды местоимений, в том числе указательные, традиционно считающиеся средствами выражения категории определенности. В сочетаниях с ТР *дядя* местоимения могут выполнять функции разных частей речи: выступать в качестве местоимения-интенсификатора, могут выполнять функцию местоимения другого разряда, интродуктивную, пейоративную.

Практическое значение данного исследования заключается в возможности использования результатов в лексикографии при составлении словарей различных типов, а также для усовершенствования лингвистических систем семантического перевода (перевода с учетом контекста и смысла). **Перспективы дальнейших изысканий** мы видим в изучении сочетаний ТР *дядя* с другими частями речи, не местоимениями, которые в некоторых контекстах могут указывать на КОН.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамовских Е.В. Антропоцентризм в языке и литературе (по итогам научно-методологических конференций и семинаров) / Е.В. Абрамовских, Е.П. Иванян, О.И. Кальнова // Научный диалог. – 2016. – № 6(54). – С. 264–267.
2. Беглярова А.Л. Неопределенные местоимения в коммуникативно-прагматическом аспекте / А.Л. Беглярова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – № 101. – С. 127–131.
3. Газарова Д. Семантика и прагматика сочетаний «неопределенное местоимение + прилагательное» / Д. Газарова // Bulletin of Yerevan University H: Russian Philology. – 2024. – Vol. 9, No. 2 (23). – P. 40–48. – DOI 10.46991/bysu:h/2023.9.2.040.
4. Ермакова О.П. Местоимения в русском языке : учебное пособие / О.П. Ермакова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 80 с.
5. Иванян Е.П. Семантика и функции коннотативных онимов в русском дискурсе / Е.П. Иванян, С.И. Айтасова // Высшее гуманитарное образование XXI века: проблемы и перспективы : Материалы шестой международной научно-практической конференции, Самара, 21–22 сентября 2011 года. – Самара: Самарский государственный социально-педагогический университет, 2011. – С. 131–137.
6. Каванд М.М. Порядок слов как средство выражения категории определенности-неопределенности в русском языке и способы передачи ее значения на персидский язык / М.М. Каванд, С.Х. Захраи // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2018. – № 2(191). – С. 148–152. – DOI 10.23951/1609-624X-2018-2-148-152.
7. Касаткина Р.Ф. Русский язык ищет артикль / Р.Ф. Касаткина // Вопросы языкознания. – 2012. – № 2. – С. 3–9.
8. Кацитадзе И.М. Функционально-семантический анализ категории определенности / неопределенности существительных в цикле рассказов С. Довлатова «Чемодан» / И.М. Кацитадзе // Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – Т. 8, № 4(29). – С. 252–254. – DOI 10.26140/bgз3-2019-0804-0056.
9. Косс Е.В. Лексикографический портрет слова «дядя» во вторичной номинации / Е.В. Косс // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2023. – Т. 16, № 3. – С. 789–795. – DOI 10.30853/phil20230105.
10. Косс Е.В. Репрезентация внешности мужчины номинацией «дядя» в современном русском языке / Е.В. Косс, О.Д. Паршина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2023. – Т. 16, № 10. – С. 3422–3428. – DOI 10.30853/phil20230527.

11. Николаева Т.М. Определенности – неопределенности категория // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. 2-е изд. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 688 с. – С. 329.
12. Николаева Т.М. Словосочетания с лексемой *один*. Форма, значения и их контекстная маркированность / Т.М. Николаева // Лингвистика. Избранное. – М.: Языки славянской культуры, 2013. – 624 с. – С. 246–265.
13. Падучева Е.В. Высказывание и его соотносительность с действительностью : (Референц. аспекты семантики местоимений) / Е.В. Падучева; Отв. ред. В.А. Успенский. – М. : Наука, 1985. – 271 с.
14. Падучева Е.В. Указательные местоимения тот и этот в составе временных показателей / Е.В. Падучева, Н.М. Стойнова // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. – 2017. – Т. 76, № 4. – С. 5–17.
15. Патрушева Л.С. Обучение неопределенным местоимениям и наречиям в практике преподавания русского языка как иностранного / Л.С. Патрушева, Е.В. Туктангулова, Т.Н. Фомина // Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология. – 2022. – Т. 32, № 4. – С. 842–847. – DOI 10.35634/2412-9534-2022-32-4-842-847.
16. Рачева А.А. Употребление маркеров вот и вон как дискурсивный выбор говорящего / А.А. Рачева // Сибирский филологический журнал. – 2016. – № 2. – С. 164–176. – DOI 10.17223/18137083/55/18.
17. Сеничкина Е.П. Смешная неопределенность (об одном приеме создания комического) / Е.П. Сеничкина // Русская словесность. – 2006. – № 5. – С. 72–75.
18. Сеничкина Е.П. Специфика категории неопределенности в русском языке : учеб. пособие к спецкурсу / Е.П. Сеничкина ; М-во образования и науки Российской Федерации, Московский гос. ун-т печати. – М. : Изд-во Московского гос. ун-та печати, 2004. – 76 с.
19. Сенченкова М.В. Категории рода, числа, определенности / неопределенности существительного: сходство и различие во французском и русском языках / М.В. Сенченкова // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. – 2020. – № 10(839). – С. 185–195.
20. Сибгатуллина А.А. Способы выражения категории «определенность / неопределенность» в русском, татарском и немецком языках / А.А. Сибгатуллина // Многоязычие в образовательном пространстве. – 2021. – Т. 13. – С. 66–75. – DOI 10.35634/2500-0748-2021-13-66-75.
21. Сомова М.В. Указательное местоимение тот (та, то, те): рациональная и эмоциональная функции в речи / М.В. Сомова // Рациональное и эмоциональное в русском языке : Сборник трудов Международной научной конференции, посвящённой 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, Москва, 14–15 ноября 2014 года / Редколлегия: П.А. Лекант (отв. ред.), Н.Б. Самсонов (зам. отв. ред.), Н.А. Герасименко и др. – М. : Московский государственный областной университет, 2014. – С. 294–298.
22. Углева И.В. О способах выражения категории определенности/неопределенности в современном русском языке / И.В. Углева // Вестник Югорского государственного университета. – 2006. – № 4(5). – С. 125–127.
23. Хайянь Ч. Выражение категории определенности / неопределенности с помощью слова «один» в русском языке в сопоставлении с китайским аналогом / Ч. Хайянь // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. – 2022. – Т. 21, № 9. – С. 56–66. – DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-9-56-66.
24. Хоанг Т.Х. Слово «один» как лексическое средство выражения категории неопределенности в русском языке / Т.Х. Хоанг // Актуальные проблемы аккультурации в контексте преподавания русского языка как иностранного : к юбилею со дня рождения профессора Г.Г. Городиловой: сборник материалов международной научно-практической конференции, Москва, 18–19 февраля 2022 года. – М. : Московский педагогический государственный университет, 2022. – С. 656–662.
25. Ян Л. Функционально-семантическая категория определенности/неопределенности русского языка в аспекте преподавания русского как иностранного в китайской аудитории / Л. Ян, Н.В. Семенова // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2022. – Т. 7, № 4. – С. 423–432. – DOI 10.30853/ped20220067.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

26. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / [гл. ред. С.А. Кузнецов]. Авторская редакция. – 2000. – 1536 с. – Режим доступа: <https://gramota.ru/biblioteka/slovari/bolshoj-tolkovyi-slovar> (дата обращения: 18.12.2024).
27. Большой универсальный словарь русского языка [Электронный ресурс] : около 30 000 наиболее употребительных слов / В.В. Морковкин, Г.Ф. Богачёва, Н.М. Луцкая ; под редакцией

профессора В.В. Морковкина. – Режим доступа: <https://gramota.ru/biblioteka/slovari/bolshoj-universalnyj-slovar-russkogo-yazyka> (дата обращения: 18.12.2024).

28. Фразеологический словарь русского литературного языка : около 13000 фразеологических единиц / А.И. Федоров. – 3-е изд., испр. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 878 с.

REFERENCES

1. Abramovskih E.V., Ivanyan E.P. & Kalnova O.I. (2016). Antropocentrizm v yazyke i literature (po itogam nauchno-metodologicheskikh konferencij i seminarov) [Anthropocentrism in Language and Literature (according to the Results of Scientific-Methodological Conferences and Seminars)]. Nauchnyj dialog, (6 (54)), 264–267 (In Russian).
2. Beglyarova A.L. (2009). Neopredelennye mestoimeniya v kommunikativno pragmaticheskom aspekte [Indefinite pronouns in the communicative and pragmatic aspect]. Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im A.I. Gercena, (101), 127–131 (In Russian).
3. Gazarova D. (2024). Semantika i pragmatika sochetanij «neopredelennoe mestoimenie+prilagatelnoe» [Semantics and Pragmatics of Combinations «Indefinite Pronoun + Adjective»] in Bulletin of Yerevan University Russian Philology, 9(2 (23)), 40–48. <https://doi.org/10.46991/bysu:h/2023.9.2.040> (In Russian).
4. Ermakova O. (2018). Mestoimeniya v russkom yazyke [Pronouns in the Russian language]. Uchebnoe posobie dlya studentov i magistrantov. (In Russian).
5. Ivanyan E.P. & Ajtasova S.I. (2011). Semantika i funkcii konnotativnyh onimov v russkom diskurse [The connotative onim semantics and functions in the Russian discourse]. Vyshee gumanitarnoe obrazovanie XXI veka: problemy i perspektivy : Materialy shestoju mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Samara, 21–22 sentyabrya 2011 goda [Higher education in Humanities in 21 Century: challenges and opportunities : The collection of materials of the 6th International academic and research conference, Samara, 21-22 September 2011]. – Samara: Samarskij gosudarstvennyj social'no-pedagogicheskij universitet. 131–137 (In Russian).
6. Kavand M.M. & Zahrai S.KH (2018). Poryadok slov kak sredstvo vyrazheniya kategorii opredelennosti-neopredelennosti v russkom yazyke i sposoby peredachi ee znacheniya na persidskij yazyk [Word order as a means of expression of the category of certainty-uncertainty in Russian and methods to convey its meaning to Persian]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, (2 (191)), 148–152. DOI 10.23951/1609-624X-2018-2-148-152 (In Russian).
7. Kasatkina R.F. (2012). Russkij yazyk ishchet artikl [Russian is looking for an article]. Voprosy yazykoznanija. (2), 3–9 (In Russian).
8. Kacitadze I.M. (2019). Funkcionalno-semanticheskij analiz kategorii opredelennosti-neopredelennosti sushchestvitelnyh v cikle rasskazov S. Dovlatova «Chemodan» [Functional-semantic analysis of the category of certainty/uncertainty of nouns in the cycle of S. Dovlatov's «Suitcase»]. Baltijskij gumanitarnyj zhurnal, 8 (4 (29)), 252–254 (In Russian).
9. Koss E.V. (2023). Leksikograficheskij portret slova dyadya vo vtorichnoj nominacii [Lexicographic portrait of the word дядя (Uncle) in secondary naming]. Philology Theory & Practice, 16(3), 789–795. <https://doi.org/10.30853/phil20230105> (In Russian).
10. Koss E.V., & Parshina O.D. (2023). Reprerentaciya vneshnosti muzhchiny nominaciej dyadya v sovremennom russkom yazyke [Representation of a man's appearance by the naming unit дядя 'uncle' in modern Russian]. Philology Theory & Practice, 16(10), 3422–3428. <https://doi.org/10.30853/phil20230527> (In Russian).
11. Nikolaeva T.M. (2000). Opredelennosti – neopredelennosti kategoriya [The category of certainty and uncertainty] in Yazykoznanie. Bol'shoj enciklopedicheskij slovar' [Language Studies. Encyclopaedical dictionary] (p. 329). Moskva: Bol'shaya Rossijskaya enciklopediya. (In Russian).
12. Nikolaeva T.M. (2013). Slovosochetaniya s leksemoj odin. Forma, znacheniya i ih kontekstnaya markirovannost' [Word combinations containing the word odin. Their form, meaning and contextual markedness]. Lingvistika. Izbrannoe. [Language studies. Selections] Moskva. Yazyki slavyanskoj kul'tury. 246–265 (In Russian).
13. Paducheva E.V. (1985). Vyskazyvanie i ego sootnesennost' s dejstvitel'nost'yu : (Referenc. aspekty semantiki mestoimenij) [A statement and its reference to reality : (The ref. aspects of the pronouns semantics)]. Moskva: Nauka. (In Russian).
14. Paducheva E.V., & Stojnova N.M. (2017). [Demonstrative pronouns 'тот'(that) and 'этот'(this) as components of tense markers]. Izvestiya Rossijskoj akademii nauk. Seriya literatury i yazyka, 76(4), 5–17 (In Russian).

15. Patrusheva L., Tuktangulova E., & Fomina T. (2022). Obuchenie neopredelennym mestoimeniyam I narechiyam v praktike prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo [Teaching indefinite pronouns and adverbs in the practice of teaching Russian as a foreign language]. *Bulletin of Udmurt University Series History and Philology*, 32(4), 842–847. <https://doi.org/10.35634/2412-9534-2022-32-4-842-847> (In Russian).
16. Racheva A.A. (2016). Upotreblenie markerov vot i von kak diskursivnyj vybor govoryashchego [The use of the markers vot and von as a discursive choice of the speaker. *Sibirskiy Filologicheskij Zhurnal*], (2), 164–176. <https://doi.org/10.17223/18137083/55/18> (In Russian).
17. Senichkina E.P. (2006). Smeshnaya neopredelennost' (ob odnom prieme sozdaniya komicheskogo) [Funny uncertainty (about one way to create a comic issue)]. *Russkaya slovesnost'*, 5, 72–75. (In Russian).
18. Senichkina E.P. (2004). Specifika kategorii neopredelennosti v russkom yazyke : ucheb. posobie k speckursu [The features of the uncertainty category in the Russian language : a study guide for a course]. Moskva, Izd-vo Moskovskogo gos. un-ta pečhati (In Russian).
19. Senchenkova M.V. (2020). Kategorii roda, chisla, opredelennosti/neopredelennosti sushchestvitelnogo: skhodstvo i razlichie vo francuzskom I russkom yazykah [Categories of gender, number, certainty/uncertainty of a noun: similarities and differences in French and Russian]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki*, (10 (839)), 185–195 (In Russian).
20. Sibgatullina A.A. (2021). Sposoby vyrazheniya kategorii opredelennost neopredelennost v russkom, tatarskom i nemeckom yazykah [Ways of expressing the category “definiteness - indefiniteness” in Russian, Tatar and German languages (comparative aspect)]. *Russian Journal of Multilingualism and Education*, 13, 66–75. <https://doi.org/10.35634/2500-0748-2021-13-66-75> (In Russian).
21. Somova M.V. (2014). Ukazatel'noe mestoimienie tot (ta, to, te): racional'naya i emocional'naya funkcii v rechi [Demonstrative pronouns that (tot, ta, to, te): the rational and emotional speech functions] / M.V. Somova // *Racional'noe i emocional'noe v russkom yazyke : Sbornik trudov Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, posvyashchyonnoj 200-letiyu so dnya rozhdeniya M.Yu. Lermontova*, Moskva, 14–15 noyabrya 2014 goda [The rational and emotional in the Russian language : The collection of materials of the International academic conference devoted to the 200s anniversary of M.Yu. Lermontov, Moscow, 14-15 November 2014]. – Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj oblastnoj universitet, 294–298 (In Russian).
22. Ugleva I.V. (2006). O sposobah vyrazheniya kategorii opredelennosti/neopredelennosti v sovremennom russkom yazyke [About the means to express the Certainty / Uncertainty in Modern Russian]. *Vestnik Yugorskogo gosudarstvennogo universiteta*, (4 (5)), 125-127. (In Russian).
23. Haiyan Z. (2022). Vyrazhenie kategorii opredelennosti / neopredelennosti s pomoshchyu slova «odin» v russkom yazyke v sopostavlenii s kitajskim analogom [The Expression of Certainty / Uncertainty Using the Word “Odin (One)” in Russian in Comparison with the Chinese Counterpart]. *Vestnik NSU Series History and Philology*, 21(9), 56–66. <https://doi.org/10.25205/1818-7919-2022-21-9-56-66> (In Russian).
24. Hoang T.H. (2022). Slovo «odin» kak leksicheskoe sredstvo vyrazheniya kategorii neopredelennosti v russkom yazyke [The word «one» as a lexical means of expressing the category of uncertainty in the Russian language]. *Aktual'nye problemy akkul'turacii v kontekste prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo : k yubileyu so dnya rozhdeniya professora G.G. Gorodilovoj: sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii*, Moskva, 18–19 fevralya 2022 goda [Current issues of acculturation in the scope of teaching Russian as a foreign language : for the jubilee of Professor G.G. Gorodilova: the collection of materials of the international academic and research conference, Moscow, 18-19 February 2022]. Moskva: Moskovskij pedagogicheskij gosudarstvennyj universitet, 656–662 (In Russian).
25. Yang L., & Semenova N.V. (2022). Funkcionalno-semanticheskaya kategoriya opredelennosti/neopredelennosti russkogo yazyka v aspekte prepodavaniya russkogo kak inostrannogo v kitajskoj auditorii [Functional-Semantic category of Certainty/Uncertainty in the aspect of teaching Russian as a foreign language to Chinese students]. *Pedagogy Theory & Practice*, 7(4), 423–432. <https://doi.org/10.30853/ped20220067> (In Russian).

Поступила в редакцию 24.12.2024 г.

MEANS OF EXPRESSING CERTAINTY / UNCERTAINTY IN COLLOCATIONS WITH TERM OF KINSHIP ДЯДЯ ‘UNCLE’

E.V. Koss

The article deals with pronouns functioning in the collocations with the kinship term *дядя* ‘uncle’ in the meaning, which is a result of the secondary nomination process. The language phenomenon addressed is treated in terms of the category of certainty / uncertainty. Demonstrative and indefinite pronouns are frequent lexical

means of expressing certainty / uncertainty. The need to suggest a comprehensive lexicographic description of one of the most frequent Russian words, i.e. the kinship term *дядя* 'uncle', in terms of the integral and anthropologic approaches, accounts for the research relevance. The Russian National Corpus is the source of the language material. The methods of continuous sampling, contextual analysis, observation, and quantitative statistical analysis have been applied. It has been found out that certainty / uncertainty can be expressed in the collocations with the kinship term *дядя*, with uncertainty being a more common phenomenon. The pronouns *какой-то / какой-нибудь* (*some*), *один* (*one*), *некий* (*a*), *такой-то и такой-то* (*such and such*), *какой-токой* (*as such*) express uncertainty in the language material. The demonstrative pronoun *такой* (*that*) functions in a non-standard way. The pronouns *этом* (*this*) и *том* (*that*) express certainty in the language material. The pronouns can have pragmatic features and function as a pronoun of another class or as a word of another class in the collocations containing the kinship term *дядя* 'uncle'.

Key words: term of kinship, certainty / uncertainty, lexical means of expressing certainty / uncertainty, demonstrative pronouns, indefinite pronouns.

Косс Евгения Валериевна.

Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти, Российская Федерация.

Старший преподаватель кафедры теории и
практики перевода; аспирант.

ORCID 0009-0002-0058-7748.

E-mail: e.v.koss@mail.ru

Koss Evgeniya Valerievna.

Togliatti State University, Togliatti, Russian
Federation.

Senior Lecturer of Theory and Practice of Translation
Department, post-graduate student.

ORCID 0009-0002-0058-7748.

E-mail: e.v.koss@mail.ru